

KATMAN PORTAL

Tarımda Gerileyen Türkiye Gıdada Nasıl İhracatçı Oldu?

Author(s): Elif Karaçimen

Published: Nisan 28, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=4647>

Abstract Türkiye tarımda zayıflarken gıdada ihracatçı hale geliyor. Bu yazı, bu çelişkiyi ithalata dayalı işleme modeli, çok uluslu şirketlerin artan etkisi ve üretim üzerindeki kontrolün el değiştirmesi üzerinden tartışıyor.

Published by Katman Portal · Nisan 28, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=4647>